

ТАВРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ

№ 2 (63) ' 2024

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. И. ВЕРНАДСКОГО

ОСНОВАН В 2002 ГОДУ

ISSN 1729-3901

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-61826 от 18.05.2015.

Включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук ВАК РФ 28.12.2018 по группам специальностей:

- 1.1.1. «Вещественный, комплексный и функциональный анализ» (физ.-мат. науки),
- 1.1.2. «Дифференциальные уравнения и математическая физика» (физ.-мат. науки),
- 1.1.5. «Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика» (физ.-мат. науки),
- 1.1.6. «Вычислительная математика (физико-математические науки)» (физ.-мат. науки),
- 1.1.8. «Механика деформируемого твердого тела» (физ.-мат. науки),
- 1.1.9. «Механика жидкости, газа и плазмы» (физ.-мат. науки),
- 1.2.1. «Искусственный интеллект и машинное обучение» (физ.-мат. науки),
- 1.2.2. «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» (физ.-мат. науки),
- 1.2.3. «Теоретическая информатика, кибернетика» (физ.-мат. науки),
- 2.3.1. «Системный анализ, управление и обработка информации» (физ.-мат. науки),

Индексируется в базе РИНЦ (https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48863).

Статьи проходят рецензирование в соответствии с требованиями к рецензируемым научным журналам.

T AURIDA
J OURNAL OF
C OMPUTER SCIENCE THEORY AND
M ATHEMATICS

2024, No. 2

INTERNATIONAL THEORETICAL RESEARCH EDITION, PEER-REVIEWED JOURNAL
V. I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY

FOUNDED IN 2002

The State Registration Certificate
ПИ No ФC77-61826 (18.05.2015)

ISSN 1729-3901

Key title: Tavriceskij vestnik informatiki i matematiki

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ — ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В. И. ВЕРНАДСКОГО»

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБЛАМЕЙКО С. А., акад. НАН Беларуси, проф., д. т. н.	МУРАВНИК А. Б., д. ф.-м. н.
ВАТУЛЬЯН А. О., проф., д. ф.-м. н.	ПАПКОВ С. О., проф., д. ф.-м. н.
ВОРОНЦОВ К. В., проф., д. ф.-м. н.	ПОЛОВИНКИН И. П., доц., д. ф.-м. н.
ДЕМИДЕНКО Г. В., проф., д. ф.-м. н.	РАЙГОРОДСКИЙ А. М., доц., д. ф.-м. н.
ЕРУСАЛИМСКИЙ Я. М., проф., д. т. н.	РОХЛИН Д. Б., проф., д. ф.-м. н.
ЗАГРЕБНОВ В. А., проф., д. ф.-м. н.	СОЛОВЬЕВ А. Н., доц., д. ф.-м. н.
ЗАДОРОВИЧ В. Г., проф., д. ф.-м. н.	СТОНЯКИН Ф. С., проф., д. ф.-м. н.
КАЛИНИЧЕНКО В. А., проф., д. ф.-м. н.	УТКИН А. В., в. н. с., д. т. н.
КАРАПЕТЯНЦ А. Н., проф., д. ф.-м. н.	ЦИБУЛИН В. Г., доц., д. ф.-м. н.
КРАВЧЕНКО В. В., проф., д. т. н.,	ЧЕРНОВА Т. А., доц., д. т. н.
КРАСНОПРОШИН В. В., проф., д. т. н.	ЧИЛИН В. И., проф., д. ф.-м. н.
МЕСТЕЦКИЙ Л. М., проф., д. т. н.	ЯРОШЕНКО А. А., проф., д. ф.-м. н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

МУРАТОВ М. А., проф., д. ф.-м. н. — **главный редактор**
РУДЕНКО Л. И., доц., к. ф.-м. н. — **заместитель главного редактора**
АНАФИЕВ А. С., доц., к. ф.-м. н. — **ответственный редактор**
БЛЫЩИК В. Ф., доц., к. ф.-м. н. — **редактор сайта журнала**
ГЕРМАНЧУК М. С., к. ф.-м. н. — **секретарь журнала**
ДЖЕЛИЛОВ А. А., проф., д. ф. н. — **редактор по коммуникациям**
ЗАКОРА Д. А., проф., д. ф.-м. н.
КОЗЛОВА М. Г., доц., к. ф.-м. н. — **ответственный секретарь**
ЛУКЪЯНЕНКО В. А., доц., к. ф.-м. н. — **научный редактор**

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
пр-т Академика Вернадского, 4, г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация, 295007

ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ:

Таврический вестник информатики и математики
пр-т Академика Вернадского, 4, г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация, 295007
Тел. гл. редактора: +7 (978) 782-31-99
Тел. редакции: +7 (978) 837-82-77
e-mail (гл. редактор): mustafa_muratov@mail.ru
e-mail (для переписки): tvim-article@mail.ru
сайт журнала: www.tvim.su

**Журнал публикует оригинальные и обзорные статьи
по вопросам теоретической и прикладной информатики и математики**

Ведущие тематические разделы:

Функциональный анализ и его приложения	Машинное обучение, распознавание и извлечение закономерностей
Интегральные и дифференциальные уравнения, математическая физика и динамические системы	Дедуктивные системы и базы знаний
Спектральные и эволюционные задачи	Знаниеориентированные и гибридные математические модели принятия решений
Математические проблемы гидродинамики, жидкости и газа, теория упругости	Синтез моделей принятия решений при неполной начальной информации
Дискретная оптимизация	Системный анализ, управление и обработка информации
Математическая логика, теория алгоритмов и теория сложности вычислений	Вычислительная математика и математическое моделирование

© V. I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY

EDITORIAL COUNCIL:

Sergey ABLAMEYKO, Prof., Dr. Eng. Sc.	Andrey MURAVNIK, Dr. Phys.-Math. Sc.
Alexander VATULIAN, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.	Stanislav PAPKOV, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.
Konstantin VORONTSOV, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.	Igor POLOVINKIN, Assoc. prof., Dr. Phys.-Math. Sc.
Gennady DEMIDENKO, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.	Andrey RAIGORODSKY, Assoc. prof., Dr. Phys.-Math. Sc.
Yakov YERUSALIMSKY, Prof., Dr. Eng. Sc.	Dmitry ROKHLIN, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.
Valentin ZAGREBNOV, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.	Arkady SOLOVYOV, Assoc. prof., Dr. Phys.-Math. Sc.
Vladimir ZADOROZHNY, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.	Fedor STONYAKIN, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.
Vladimir KALINICHENKO, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.	Anton UTKIN, Senior Researcher, Dr. Eng. Sc.
Alexey KARAPETYANTS, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.	Vyacheslav TSIBULIN, Assoc. prof., Dr. Phys.-Math. Sc.
Vladislav KRAVCHENKO, Prof., Dr. Eng. Sc.	Tatyana CHERNOVA, Assoc. prof., Dr. Eng. Sc.
Viktor KRASNOPROSHIN, Prof., Dr. Eng. Sc.,	Vladimir CHILIN, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.
Leonid MESTETSKIY, Prof., Dr. Eng. Sc.	Alexander YAROSHENKO, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.

EDITORIAL BOARD:

Mustafa MURATOV, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc. — **Editor-in-Chief**
Lyudmila RUDENKO, Assoc. prof., Cand. Phys.-Math. Sc. — **Vice Chief Editor**
Ayder ANAFIEV, Assoc. prof., Cand. Phys.-Math. Sc. — **Managing Editor**
Vladimir BLYSCHIK, Assoc. prof., Cand. Phys.-Math. Sc. — **The Editor of the Cite**
Maria GERMANCHUK, Cand. Phys.-Math. Sc. — **Secretary**
Ahtem DJELILOV, Prof., Dr. Philological Sc. — **Communications Editor**
Dmitry ZAKORA, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.
Margarita KOZLOVA, Assoc. prof., Cand. Phys.-Math. Sc. — **Executive Secretary**
Vladimir LUKYANENKO, Assoc. prof., Cand. Phys.-Math. Sc. — **Science editor**

OFFICE ADDRESS:

V. I. Vernadsky Crimean Federal University
Vernadsky Avenue, 4, Simferopol, Crimea, 295007, Russian Federation

JOURNAL SITE: www.tvim.su

FOR CORRESPONDENCE:

Taurida Journal of Computer Science Theory and Mathematics,
Faculty of Mathematics and Computer Science Theory, Taurida Academy of Vernadsky CFU
Vernadsky Avenue, 4, Simferopol, Crimea, 295007, Russian Federation

Tel. +7 978 782 31 99 — editor-in-chief
+7 978 837 82 77 — office

Email: mustafa_muratov@mail.ru — editor-in-chief
article@tvim.su — for correspondence

Taurida Journal of Computer Science Theory and Mathematics is a peer-reviewed journal, published by V. I. Vernadsky Crimean Federal University. The journal publishes research papers in the fields of computer science and mathematics.

THEMATIC SECTIONS:

Algorithm Theory, Mathematical Logic, Discrete Optimization, Complexity Theory, Calculus Mathematics, Machine Learning, Pattern Recognition, Data Mining, Deductive Systems and Knowledge Bases, Decision Making Models, Mathematical Modeling, Numerical Analysis, Software Suites, Systems Analysis, Control, and Information Processing.

Functional Analysis and Applications, Integral and Differential Equations, Dynamic Systems, Spectral and Evolutional Tasks, The Mathematical Problems of Hydrodynamics, Fluid, Gas, and Plasma Mechanics.

СОДЕРЖАНИЕ

Жуковский В. И., Жуковская Л. В., Смирнова Л. В. Об одном рекурсивном способе построения эффективного решения N-критериальной задачи.....	7
Жуковский В. И., Жуковская Л. В., Бельских Ю. А., Высокос М. И. Равновесие по Бержу и по Нэшу в дуополии Бертрана.....	14
Корнута А. А., Лукьяненко В. А. Операторный подход к нелинейным задачам параболического типа с преобразованием переменных.....	26
Раецкий К. А. Моделирование экспоненциально стабилизированной траектории движения для линейной динамической системы.....	57
Ташпулатов С. М. Структура существенного спектра и дискретный спектр оператора энергии двухмагнетонных систем с четырех спиновым обменным гамильтонианом.....	75
Цветков Д. О. Задача о нормальных колебаниях вязкой вращающейся стратифицированной жидкости.....	86
Shchukin M. V. On n -homogeneous ($n \geq 4$) C^* -algebras over two-dimensional oriented manifolds.....	104
Рефераты.....	112
Список авторов номера.....	116

TABLE OF CONTENTS

Zhukovskiy V. I., Zhukovskaya L. V., Smirnova L. V. About one recursive way to construct an effective solution to an N-criteria problem	7
Zhukovskiy V. I., Zhukovskaya L. V., Belskikh Yu. A., Vysokos M. I. The Berge and Nash equilibrium in the Bertrand duopoly	14
Kornuta A. A., Lukianenko V. A. An operator approach to nonlinear parabolic type problems with variable transformation	26
Raetsky K. A. Simulation of an exponentially stabilized trajectory for linear dynamic system	57
Tashpulatov, S. V. Structure of Essential Spectra and Discrete Spectrum of the Energy Operator of Two-Magnon Systems with Four-Spin Exchange Hamiltonian	75
Tsvetkov D. O. The problem of normal oscillations of a viscous rotating stratified fluid	86
Shchukin M. V. On n -homogeneous ($n \geq 4$) C^* -algebras over two-dimensional oriented manifolds	104
Abstracts	112
Authors	116

УДК: 519.833.5
MSC2010: 91A12

ОБ ОДНОМ РЕКУРСИВНОМ СПОСОБЕ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ N-КРИТЕРИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ

© В. И. Жуковский, Л. В. Жуковская, Л. В. Смирнова

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
КАФЕДРА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, МГУ, ВМК, ГСП-1, МОСКВА, 119991, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
E-MAIL: zhkvlad@yandex.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ЦЭМИ РАН)
НАХИМОВСКИЙ ПР., 47, МОСКВА, 117418, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
E-MAIL: zhukovskaylv@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ
КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ И ФИЗИКИ
УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 22, ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 142611, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
E-MAIL: smirnovaidiya@rambler.ru

ABOUT ONE RECURSIVE WAY TO CONSTRUCT AN EFFECTIVE SOLUTION TO AN
N-CRITERIA PROBLEM.

Zhukovskiy V. I., Zhukovskaya L. V., Smirnova L. V.

Abstract.

Often in publications on game and multicriteria problems, all criteria are quadratic forms. It is for such problems that a recursive method for constructing a Pareto-maximal (effective) alternative is proposed.

The article considers the N -criteria problem

$$\Gamma = \langle \mathbb{R}^{nN}, \{J_i(u)\}_{i \in \mathbb{N}} \rangle.$$

Here, the solutions (alternatives) $u = (u_1, \dots, u_N)$ are a column vector from the set $\mathbb{R}^{nN}$, i criterion is

$$J_i(u) = \sum_{j=1}^N u'_j D_{ij} u_j + 2 \sum_{j=1}^N d'_{ij} u_j \quad (i \in \mathbb{N}),$$

the constant $n \times n$ -matrices D_{ij} are symmetric, the stroke on top means the transposition operation (u'_i — n -vector-string), d'_{ij} — constant n -vector-string. It is assumed that the quadratic form $u'_i D_{ii} u_i$ is definitely positive ($D_{ii} > 0$), and the quadratic form $u'_i D_{ij} u_i$ is definitely negative ($D_{ij} < 0, j \neq i$). Problem Γ can be considered as a mathematical model of an industrial cluster which includes N productions. Moreover, each production i seeks to increase its own profit ($D_{ii} > 0$), focusing on the opposition of all others ($D_{ij} < 0, j \neq i$). The possibility of jointly choosing an effective alternative is being considered.

Definition. The alternative $u^n = (u_1^n, \dots, u_N^n) \in \mathbb{R}^{nN}$ is called the Pareto-maximal (effective) for problem Γ if, under $\forall u \in \mathbb{R}^{nN}$, the system of inequalities

$$J_i(u) \geq J_i(u^n) \quad (i \in \mathbb{N})$$

is incompatible, of which at least one is strict.

As a result of the transformation of the linear convolution of criteria $q(u, \alpha) = \sum_{j=1}^N \alpha_j J_j(u)$ ($\alpha_i = \text{const} > 0$), of a recursive search for the values of numbers $\alpha^* = (1, \alpha_2^*, \dots, \alpha_N^*)$ and of using Karlin's lemma:

Lemma. An alternative u^n that satisfies the condition

$$\max_{u \in \mathbb{R}^{nN}} \sum_{i=1}^N \alpha_i J_i(u) = \sum_{i=1}^N \alpha_i J_i(u^n),$$

for some $\alpha_1, \dots, \alpha_N$ is Pareto-maximal for problem Γ , the validity of the following statement has been established.

Statement. Let the $n \times n$ -matrices in the problem Γ be

$$D_{ii} > 0, \quad D_{ij} < 0 \quad (i, j = 1, \dots, N; i \neq j)$$

and the largest roots of the characteristic equations $\det[D_{ij} - \lambda E_n] = 0$ satisfy the condition $\Lambda_{11}\Lambda_{22} < \lambda_{12}\lambda_{21}$, then the effective solution of the problem Γ has the form

$$u_j^n = -D_j^{-1}(\alpha^*)d_j(\alpha^*) \quad (j \in \mathbb{N}).$$

Keywords: multicriteria problem, alternative, Pareto optimality, efficiency, recursion

ВВЕДЕНИЕ

*Поскольку наш мир устроен наилучшим образом,
во всем мире не происходит ничего, в чем не было бы
воплощено какое-либо правило максимума или минимума.*

Леонард Эйлер

Рассмотрим N -критериальную задачу

$$\Gamma = \langle \mathbb{R}^{nN}, \{J_i(u)\}_{i \in \mathbb{N}} \rangle,$$

где решения (альтернативы) $u = (u_1, \dots, u_N)$ есть вектор-столбец из $\mathbb{R}^{nN}$, i -й критерий

$$J_i(u) = I_i(u) + L_i(u) = u'_1 D_{i1} u_1 + u'_2 D_{i2} u_2 + \dots + u'_N D_{iN} u_N + 2 \sum_{j=1}^N d'_{ij} u_j \quad (i \in \mathbb{N}), \quad (1)$$

причем постоянные $n \times n$ -матрицы D_{ij} симметричны, штрих сверху означает операцию транспонирования, u'_i — n -вектор-строка, d'_{ij} — постоянный n -вектор-строка. Далее для постоянной $n \times n$ -матрицы $D > 0$ (< 0) означает, что квадратичная форма $u'_i D u_i$ определено-положительна (отрицательна); квадратичная и линейная части критериев $J_i(u)$ соответственно обозначены

$$I_i(u) = \sum_{j=1}^N u'_j D_{ij} u_j, \quad L_i(u) = 2 \sum_{j=1}^N d'_{ij} u_j \quad (i \in \mathbb{N}). \quad (2)$$

Сама квадратичная форма $u'_i D_{ii} u_i$ удовлетворяет [1, 2] цепочке неравенств $\lambda_{ii} \|u_i\|^2 \leq u'_i D_{ii} u_i \leq \Lambda_{ii} \|u_i\|^2 \forall u_i \in \mathbb{R}^n$ если $D_{ii} > 0$ (где λ_{ii} и Λ_{ii} наименьший и, соответственно, наибольший корни характеристических уравнений $\det[D_{ii} - \lambda E_n] = 0$), а при $D_{ij} < 0$ и $i \geq j$ выполняется $-\Lambda_{ij} \|u_j\|^2 \leq u'_j D_{ij} u_j \leq -\lambda_{ij} \|u_j\|^2 \forall u_j \in \mathbb{R}^n$ (где $-\Lambda_{ij}$ и $-\lambda_{ij}$ соответственно наименьший и наибольший корни $\det[D_{ij} - \lambda E_n] = 0$), здесь $i \neq j$.

Характеристическое уравнение $\det[D_{ij} - \lambda E_n] = 0$ (E_n — единичная $n \times n$ -матрица) имеет n -вещественных корней при этом для $D_{ii} > 0$ наибольший из них обозначим Λ_{ii} , а для $D_{ij} < 0$ ($i \neq j$) наибольший (из отрицательных) обозначим $-\lambda_{ij} < 0$. Таким образом получим $(i, j = (1, \dots, N))$

$$u'_j D_{ij} u_j \leq \begin{cases} \Lambda_{jj} \|u_j\|^2 & \text{при } j = i; \\ -\lambda_{ij} \|u_j\|^2 & \text{при } j \neq i. \end{cases} \quad (3)$$

Задачу Γ можно использовать как математическую модель промышленного кластера, включающую N производств, причем каждое i -е из них стремится увеличить свою собственную прибыль ($D_{ii} > 0$), ориентируясь на противодействие всех остальных ($D_{ij} < 0, j \neq i$).

Рассматривается возможность совместного выбора эффективной альтернативы. Поэтому далее предполагаются выполненными коэффициентные ограничения

$$D_{ii} > 0, \quad D_{ij} < 0, \quad \Lambda_{11} \Lambda_{22} < \lambda_{12} \lambda_{21} \quad (i, j = 1, \dots, N) \quad (4)$$

Цель статьи: предложить рекурсивный способ построения эффективного максимального по Парето решения Γ при ограничениях (4).

Определение. Альтернатива $u^n = (u_1^n, \dots, u_N^n) \in \mathbb{R}^{nN}$ называется *максимальной по Парето (эффективной)* для Γ , если при $\forall u \in \mathbb{R}^{nN}$ несовместна система неравенств

$$J_i(u) \geq J_i(u^n) \quad (i \in \mathbb{N})$$

из которых хотя бы одно строгое.

затем найдем эффективное решение $u^n = (u_1^n, \dots, u_N^n)$ согласно

$$\max_{u \in \mathbb{R}^{nN}} \sum_{j=1}^N \alpha_j^* J_j(u) = \sum_{j=1}^N \alpha_j^* J_j(u^n).$$

Именно,

$$\text{grad}_{u_j} [u_j' D_j(\alpha^*) u_j + 2d_j'(\alpha^*) u_j] = 0_n \quad (j \in \mathbb{N}). \quad (7)$$

т. е. нулевому n -вектору, а гессианы

$$2D_j(\alpha^*) < 0 \quad (j \in \mathbb{N}).$$

Из (7) сразу получаем

$$u_j^n = -D_j^{-1}(\alpha^*) d_j(\alpha^*) \quad (j \in \mathbb{N}). \quad (8)$$

В результате установлено

Утверждение. Пусть в задаче Γ $n \times n$ -матрицы

$$D_{ii} > 0, \quad D_{ij} < 0 \quad (i, j = 1, \dots, N; i \neq j)$$

и для наибольших корней характеристических уравнений $\det[D_{ij} - \lambda E_n] = 0$ будет $\Lambda_{11}\Lambda_{22} < \lambda_{12}\lambda_{21}$, тогда эффективное решение задачи Γ имеет вид (8).

Замечание. Рекурсия (от англ. recursion) — это поведение функции, при котором она вызывает саму себя. Примером рекурсии являются числа Фибоначчи — каждое следующее число равно сумме двух предыдущих, при этом первые два равны 0 и 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для многокритериальной задачи предложен рекурсивный способ построения максимальной по Парето (эффективной) альтернативы. С помощью леммы Карлина найден явный вид такого решения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пароди, М. Локализация характеристических чисел матриц и ее применение. — М.: Иностранная литература, 1960. — 170 с.
PARODI, M. (1960) *Localization of characteristic numbers of matrices and its application*. Moscow: Inostrannaya literatura.
2. ZHUKOVSKIY, V. I. and SALUKVADZE, M. E. (1994) *The Vector – Valued Maximin*. New York: Academic Press.

3. Карлин, С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике. — М.: Мир, 1964. — 838 с.
KARLIN, S. (1964) *Mathematical methods in game theory, programming and economics*. Moscow: Mir.
4. Подиновский, В. В., Ногин, В. Д. Парето-оптимальное решение многокритериальных задач. — М.: Физматлит, 2007. — 256 с.
PODINOVSKIY, V. and NOGIN, V. (2007) *Pareto optimal solution of multicriteria problems*. Moscow: Fizmatlit.

Цитирование: Жуковский В. И., Жуковская Л. В., Смирнова Л. В. Об одном рекурсивном способе построения эффективного решения N-критериальной задачи / В. И. Жуковский, Л. В. Жуковская, Л. В. Смирнова // Таврический вестник информатики и математики. — 2024. — № 2 (63). — С. 7–13.